

Творческие поиски и достижения композитора Гюли Камбарово́й

Абдуллаева Эльмира Башировна, музыковед, кандидат искусствоведения,
Член Союза композиторов России

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии наук

Гюли Камбарова – известный современный композитор, живущий уже одиннадцать лет в г. Луисвилле, штат Кентукки (США). За активную профессиональную творческую деятельность она включена в членство Международного общества «Женщины в музыке» и Международной Ассоциации Учителей Музыки, также стала членом Гильдии композиторов-песенников Америки. Гюли Камбарова – молодой, но уже состоявшийся композитор с большим творческим исполнительским и педагогическим потенциалом и опытом.

Об ее успехах убедительно говорит резюме с обширным списком наград, которые она получила на конкурсах и фестивалях по всему миру. Оригинальная музыка Гюли Камбарово́й сделала ее популярной и известной, достойно выигравшей множество национальных и международных конкурсов на протяжении многих лет. Ее компакт-диски доступны на Apple Music, Spotify, CD Baby, YouTube, Amazon и других онлайн-платформах. Также ее композиции, транслируемые в разных штатах, можно послушать на следующих радиостанциях: Classical 90.5FM WUOL, 88.5FM WFCF, 91.9FM WFWM, 97.1FM WXOX ARTxFM.

Еще в годы учебы Гюли Камбарова проявила себя как талантливая пианистка и композитор, получив важные навыки и творческие напутствия от своих педагогов. Немалую роль в карьере композитора Гюли Камбарово́й сыграл фонд Расула Гамзатова, который поддержал ее финансово для получения второго высшего образования в консерватории – как молодой композитор Гюли получила специальный грант имени Расула Гамзатова. Фонд поддержал ее авторский концерт, который прошел в 2007 году в г. Махачкале в Кумыкском музыкально-драматическом театре им. А.-П. Салаватова. В 2014–2015 годах Г. Камбарова получила три диплома на конкурсе в г. Санкт-Петербурге за свои хоры на стихи Расула Гамзатова, один из которых удостоен номинации «Лучшая песня патриотического характера» и позже был исполнен на фестивале в 2015 году в г. Махачкале. 14 марта 2019 года в рамках II Республиканского музыкального фестиваля «Панорама музыки дагестанских композиторов» состоялась премьера двух новых хоров Г. Камбарово́й «Маленький Рыбак» и «Родина».

Свою музыкальную карьеру Гюли Камбарова начала в г. Ростове-на-Дону, где, обучаясь в Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, сочиняла музыку, выступала с концертами, и преподавала фортепиано и композицию в Детской музыкальной школе им. С. Прокофьева и Детской музыкальной школе им. М. Ипполитова-Иванова. Ее сочинения стали широко исполняемы на концертах классической и современной музыки в

России и за рубежом. Особый колорит народного мелоса и благозвучность ярких гармоний характеризует неоромантический стиль Гюли Камбарово́й.

Звуковая палитра ее произведений пропитана звукоизобразительностью и экспрессивностью в сочетании с отточенной техникой классического письма.

Гюли Камбарова пишет в разных жанрах, творчески разнообразит стили и направления, уважительно и с большой любовью относится к народной музыке, бережно вплетая ее интонации в свои композиции. Она большой патриот музыкального искусства, пропагандирующий музыкальную культуру слушателям всех возрастов. «Музыка не знает границ, и она, пожалуй, самая демократичная из искусств», – эти слова с легкостью можно применить к творчеству Гюли Камбарово́й. Ведь как говорит сама Гюли: «Не важно, как далеко ты окажешься от Родины, сердцем ты остаешься на этом небольшом островке Земли, и оно будет всегда пылать ярким огнем народных мелодий, насыщенных колоритом аутентичных гармоний, ритмами гор и, конечно же, необычайным разнообразием красок музыкальной палитры, проникающих в сердца людей. Эти напевы даруют всем нам светлые минуты счастья, озаренные магической силой музыки» [2].

Музыка Гюли приобрела большую популярность, особенно за последний год, и получила множество наград за ее саундтреки к компакт-дису «Воспоминания». Некоторые из известных треков и последующие награды «Воспоминания» включают награду «Лучшая музыка» за песню «Ты не один» от международного кинофестиваля «Five Minutes of Fame». Этот конкурс проводится каждый год в штате Вирджиния и определяет лучшую музыку, появившуюся в фильмах за последний год. В качестве дальнейшего признания ее успешных композиций Гюли получила награду «Лучшее музыкальное видео» за тот же саундтрек на конкурсе фильмов онлайн. Совсем недавно Гюли получила престижную награду «Лучший джазовый трек» на всемирно признанном музыкальном конкурсе «The Track Music Awards», проходившем в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Гюли разделила победу с такими известными композиторами как Миранда Ламберт, Хантер Хейс, Карли Пирс, Джон Парди, Тайлер Чилдерс и Зак Уильямс, которые получили множество международных наград за свои оригинальные композиции. Более того, некоторые саундтреки Гюли, такие как «Ты не один» из документального фильма Анны Барсуковой «Ты не один!» неоднократно становился лауреатом премий и финалистом многих престижных кинофестивалей. Недавно Гюли получила награды за свою композицию

«Ты не один» в рамках Международного кинофестиваля «Out of the Cap» в Торонто, Канада. На этой неделе этот саундтрек стал победителем конкурса «Cult Critic Movie Award» в категории «Лучший саундтрек к фильму» в Колкате, Индия. В конкурсе приняли участие более 14 стран. Кроме того, «Ты не один» был номинирован на очень престижную премию Жана Люка Годара.

Последний диск Гюли «Unchained» вышел 1 января 2021 года и уже приобрел значительную популярность. Одна из самых значительных частей ее нового альбома - ее уникальный квинтет для саксофона, скрипки, виолончели, фортепиано и ударных. Этот квинтет «Unchained» - насыщенно глубокая композиция, которая стала победителем конкурса композиторов в 2019 году по заказу Ассоциации учителей музыки Кентукки, старейшей ассоциации учителей музыки в Америке, основанной почти 145 лет назад. Премьера этого произведения состоялась на ежегодной конференции Ассоциации учителей музыки в штате Кентукки в знаменитой публичной библиотеке в Лексингтоне, штат Кентукки [1].

В прошлом году квинтет Гюли «Unchained» был отобран более, чем из 400 произведений для участия в 4-й ежегодной конференции по исследованиям современной композиции в Университете Северной Джорджии в США. В результате отбора ее композиция транслировалась в прямом эфире в октябре 2020 года на YouTube, а также была представлена обществу в прямом эфире. Квинтет «Unchained» принес Гюли множество наград благодаря творческому подходу к композиции произведения [3].

Еще одним примером успеха этой же композиции стала награда Первой премии в мае 2021 года на Международном конкурсе им. С. Прокофьева. Этот конкурс был основан в 2003 году и на протяжении многих лет являлся одним из самых известных конкурсов в стране, который посвящен выявлению новых талантов в музыкальном мире. Международный конкурс Прокофьева проводится в Челябинске каждые три года в Южно-Уральском государственном институте искусств имени П.И. Чайковский. Получение этой важной награды свидетельствует как о таланте, так и о признании произведений Гюли в музыкальной индустрии.

Еще одним популярным произведением из 4-го компакт-диска Гюли «Unchained» стал дуэт для скрипки и фортепиано «Концертино». В прошлом году эта композиция была названа победителем конкурса современной музыки «International Women in Music» и должна была быть исполнена, в апреле на ежегодном концерте в Университете Ховарда в Вашингтоне, округ Колумбия. Однако он был отменен из-за ограничений COVID-19 и концерт был перенесен на этот год. Три года назад это произведение получило третью премию на Международном конкурсе композиторов им. С. Прокофьева в России.

Гюли Камбарова является не только известным и успешным композитором, но и одаренным педагогом. Совсем недавно она получила несколько дипломов за выдающуюся работу учителя от Национальной

ассоциации учителей музыки в США, а также признание и сертификат о присвоении ей наивысшей категории учителя от Европейского сообщества. Ученики Гюли Камбаровой завоевывают награды по всему миру и продолжают развивать лучшие традиции русской фортепианной школы и композиторского мастерства, которые Гюли с радостью передает как эстафету новому поколению музыкантов.

Сочинения Г. Н. Камбаровой

Концерт для скрипки с оркестром (3 части).

Струнный квартет (4 части).

Сюита для саксофона и фортепиано «Морские картины» (3 ч.: «Перед штормом», «Колыбель моря», «Праздник Нептуна»),

«Рождественская сюита» для саксофона и фортепиано (4 ч.: «Ожидание», «Озорник», «Полет конфетти», «Погоня на санях»).

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано «Falling Leaves».

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано «Soul of Love».

Дуэт для виолончели и фортепиано «Romance».

Сюита для саксофона и фортепиано «My Way».

Соната для двух кларнетов и фортепиано (3 ч.).

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (3 ч.).

«Мемориал-квинтет» для кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано и вибратона.

«Ренессанс-квинтет» для саксофона-сопрано, скрипки, виолончели, фортепиано и вибратона.

Полифоническая тетрадь для фортепиано.

Соната для фортепиано (3 ч.).

Фортепианная сюита «Californication».

Цикл прелюдий для фортепиано «Dreams».

Хоровая сюита на стихи Расула Гамзатова (5 ч.: «Свобода», «Что день нам несет?», «Время», «Цель прекрасна», «Остановка "Жизнь"»).

Вокальный цикл на стихи Расула Гамзатова «В долине вершин» написан к 90-летия со дня рождения поэта. (5 ч.: «Орлы молчаливы», «Дагестан», «Жизнь одна», «Море», «Ласточка аула»). Стихи Расула Гамзатова в переводе Якова Козловского и Наума Гребнева (2007).

Дискография

Три компакт-диска, включающие все ее сочинения: «Мечты» («Dreams») - музыка для фортепиано (2014), «Мой путь» («My Way») - инструментальная музыка для скрипки, виолончели, саксофона и фортепиано (2015).

При участии исполнителей: Феликс Боргес (виолончель), Самир Камбаров (саксофон), Олег Безуглов (скрипка) и Кико Сербиан (ударные) (2016) и «Воспоминания» (2018). Они включают ее инструментальную музыку, написанную в разных стилях: классическом, романтическом, джазовом, современном и кинематографическом.

Фильмография

Музыка к фильму Анны Барсуковой «Ты не один!» (You Are Not Alone|You Are Not Alone!) (2017).

Литература:

1. Дагестанский композитор Гюли Камбарова готовится выпустить второй диск в Америке // /

https://www.riadagestan.ru/news/culture/dagestanskiy_kompozitor_gyuli_kambarova_gotovitsya_vypustit_toroy_diskvamerike/ (дата обращения: 14.06.2021).

2. Личный сайт композитора Гюли Камбаровой <https://www.gyulikambarova.com/> (дата обращения: 16.06.2021).

3. Успех в США дагестанского композитора Гюли Камбаровой // <http://www.forum-dag.ni/content/uspeh-v-ssha-dagestanskogo-kompozitora-gyuli-kambarovoy> (дата обращения: 16.06.2021).